

METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS NO ENSINO À DISTÂNCIA

METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Aline dos Santos Moreira de Carvalho; Antônio Marcondes de Araújo, Camilla

Viana de Souza Gonçalo

*Doutorandos em Ciências da Educação – Universidad
Columbia del Paraguay*

RESUMO

Esse artigo de revisão bibliográfica tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a importância das Metodologias Ativas no suporte a Educação à Distância. As Metodologias Ativas oportunizam um ensino mais dinâmico e atrativo aos educandos, com aulas descontraídas e motivadoras, que permite uma melhor interação investindo na vontade de aprender, a Educação à Distância ao se incorporar no ambiente da MA se tornou mais atrativo e desafiador, o que consegue atrair um público interessado em aprender com métodos compatíveis com a sociedade da informação.

Palavras Chave: Metodologias Ativas. Ensino à Distância. Educação.

RESUMEN

Este artículo de revisión bibliográfica tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de las Metodologías Activas en el apoyo a la Educación a Distancia. Las Metodologías Activas brindan una enseñanza más dinámica y atractiva a los estudiantes, con clases relajadas y motivadoras, lo que permite una mejor interacción al invertir en la voluntad de aprender, la Educación a Distancia, al incorporarse al ambiente AM, se ha vuelto más atractiva y desafiante, lo consigue atraer a un público interesado en aprender con métodos compatibles con la sociedad de la información.

Palabras clave: Metodologías Activas. La educación a distancia. Educación.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre as metodologias ativas aplicadas a EaD, estudo cada dia mais necessário pois, a tecnologia tem se tornado indispensável em todos os setores sociais, incluindo a escola que busca se adaptar a essas novas realidades, compostas pela tecnologia que até a pouco tempo não era valorizada por muitos educadores e pela Educação a Distância que se tornou realidade de forma abrupta e despreparada.

Portanto, por esse novo caminho que transita a sociedade, com a dependência da tecnologia para prosseguir em busca de seu crescimento, em todos os sentidos, surge a necessidade de novas competências, desafiando a educação se posicionar, tanto teórica quanto praticamente. E quando falamos em educação e tecnologia, não se pode deixar de associá-la a EaD. Sua definição no Decreto 9.057 de 25 de Maio de 2017:

A prática da educação a distância (EAD) é reconhecidamente uma prática educativa, onde se encontra a interação pedagógica, cujos objetivos, conteúdos e resultados obtidos se identificam com aqueles que constituem, nos diversos tempos e espaços, a educação como projeto e processo humanos, histórica e politicamente definidos na cultura das diferentes sociedades, que passam por constantes e significativas transformações.

Pode-se dizer que a educação à distância só se realiza quando surge uma verdadeira interação, uma troca de informações educativas, o ensinar é antes de tudo compartilhar. Nesse sentido, uma proposta de ensino/educação à distância necessariamente ultrapassa o simples colocar materiais instrucionais a disposição do aluno distante, exige uma ponte pedagógica que elimine a distância e que promova a

essencial relação professor-aluno, por meios e estratégias institucionalmente garantidas.

Nesse sentido, cada dia se torna mais necessário que as metodologias se reconstruam e acompanhem os objetivos que se pretende alcançar, em prol de uma educação criativa sem perder a oportunidade da crítica construtiva e motivadora, que favoreçam o envolvimento em atividades cada vez mais complexas e relevantes. Se o objetivo é que os alunos sejam criativos, é necessário oferecer a eles inúmeras e diferentes possibilidades de mostrar sua iniciativa.

As metodologias de ensino e aprendizagem acompanham as mudanças que acontecem na sociedade, ofertando à educação novos recursos, que como se refere Moran (2014), é possível aprender de diversas formas diferentes, e o ensino atual está abandonando o estilo formal e/ou tradicional, para abrir espaço para a mediação que se torna possível com as metodologias ativas.

Este artigo possui natureza aplicada, neste sentido, a pesquisa buscará gerar refletir sobre metodologias ativas no EaD. Quanto a abordagem da pesquisa, define-se como uma pesquisa qualitativa. Neste ensaio, observa-se o estudo exploratório e explicativo, onde tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Os procedimentos técnicos da pesquisa se classificam em pesquisa bibliográfica segundo Gil (1999, p. 65) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico desenvolvido com base em material já elaborado acerca da temática de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, constituído de livros e artigos científicos, que a partir dos dados obtidos, realizou-se a análise e interpretação das informações, mesclando-as de maneira a conseguir uma maior compreensão e aprofundamento sobre o tema abordado.

Como contextualização do tema abordado se faz a seguir um breve histórico da Educação à Distância.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EaD

A comunicação educativa com o objetivo de provocar a aprendizagem em discípulos fisicamente distantes encontra suas origens no intercâmbio de mensagens escritas, desde a Antiguidade. Inicialmente na Grécia e, depois, em Roma, existia uma rede de comunicação que permitia o desenvolvimento significativo da correspondência. Às cartas comunicando informações sobre o cotidiano pessoal e coletivo juntam-se as que transmitiam informações científicas e aquelas que, intencional e deliberadamente, destinavam-se à instrução (TORI, 2017).

O professor Francisco José Silveira Lobo Neto, em sua pesquisa relata que um primeiro marco da educação a distância foi o anúncio publicado na *Gazeta de Boston*, no dia 20 de março de 1728, pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips: "Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas que vivem em Boston" (SARAIVA, 1996, p.07).

Em 1833, um anúncio publicado na Suécia já se referia ao ensino por correspondência e, na Inglaterra, em 1840, Isaac Pitman sintetiza os princípios da taquigrafia em cartões postais que trocava com seus alunos. Mas o desenvolvimento de uma ação institucionalizada de educação a distância tem início a partir da metade do século XIX (ALVES; ZAMBALDE; FIGUEIREDO, 2004)..

A primeira escola de línguas por correspondência foi criada em 1856, em Berlim, por iniciativa de Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt. Posteriormente, em 1873, em Boston, Anna Eliot Ticknor funda a Society to Encourage Study at Home. Em 1891, Thomas J. Foster, em Scanton (Pennsylvania), inicia, com um curso sobre medidas de segurança no trabalho de mineração, o Internacional Correspondence Institute (NETO, 2012).

Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aprova proposta apresentada pelos professores de organização de cursos por correspondência nos serviços de extensão universitária. Um ano depois, em 1892, foi criada uma Divisão

de Ensino por Correspondência, no Departamento de Extensão da Universidade de Chicago, por iniciativa do Reitor William R. Harper, que já havia experimentado a utilização da correspondência para preparar docentes de escolas dominicais (PETERS, 2006).

Em 1894, 1895, em Oxford, por iniciativa de Joseph W. Knipe, que através de correspondência preparou seis e depois 30 estudantes para o Certificated Teachers Examination, iniciam-se os cursos de Wolsey Hall. Em 1898, em Malmoe (Suécia), Hans Hermod, diretor de uma escola que ministrava cursos de línguas e cursos comerciais, publicou o primeiro curso por correspondência, dando início ao famoso Instituto Hermod (PETERS, 2006).

Adentrando o século XX, observa-se movimento contínuo de consolidação e expansão da educação a distância, confirmando, de certo modo, as palavras de William Harper, escritas em 1886: "Chegará o dia em que o volume da instrução recebida por correspondência será maior do que o transmitido nas aulas de nossas academias e escolas; em que o número dos estudantes por correspondência ultrapassará o dos presenciais" (SARAIVA, 1996, p.18).

A característica geral mais importante do estudo à distância, segundo Holmberg (1981), era por se basear na comunicação não direta. Mas atualmente, com as novas tecnologias, a Internet e a Videoconferência, o estudo à distância está também baseado na comunicação direta.

Portanto, como se constata, a EAD não é uma novidade, mas uma ideia que deu certo e se reconstruiu conforme foram surgindo as tecnologias, mecanismos de comunicação, ou seja, cresceu de forma significativa como consequência do surgimento da sociedade alicerçada na informação. Nesse cenário, a sociedade passou a exigir novas habilidades e conhecimentos, o que motivou também abrir espaço para novas profissões, para um trabalho de forma interdisciplinar, interativo, etc. Dessa forma, a educação presencial passou a não suportar a demanda de alunos em busca de aperfeiçoamento, de formação.

Com a tecnologia se reforça a globalização, e como consequência a competitividade, a busca por renovação de saberes, de aperfeiçoamento com novas (in)formações a nível global, e a Educação à Distância - EAD – passou a ser uma alternativa para contribuir com a democratização e ampliação do ensino, pode-se dizer, renovação. Embora o acesso à educação seja garantido pela Constituição Federal de 1988, que assim determina: “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de (...) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (art. 208, inciso V), é de conhecimento que o país ainda apresenta baixos índices de acesso à Educação Superior (SEIXAS et al., 2012).

Mesmo que o ensino seja a distância a base pedagógica deve estar presente, também renovada com as novas informações, respondendo a necessidades educacionais a serem atendidas, através da seleção de materiais, a organização da veiculação e dos canais de comunicação à distância entre professores e alunos durante todo o processo.

Conforme Tori (2017), a Educação a Distância (EAD) envolve o distanciamento geográfico entre alunos e professores, além do distanciamento interativo, que pode ser minimizado pelo uso de técnicas pedagógicas adequadas, assim como pelo uso de tecnologias interativas (TORI, 2017).

Não se pode encerrar esse breve histórico sobre a EaD, sem ressaltar a sua importância no período em que a sociedade mundial foi obrigada a se isolar pela circulação do Covid 19, momento em que o EaD se tornou indispensável e abrangente. E pela inclusão de um público diferenciado, de crianças, jovens e adultos de todos os níveis educacionais, as metodologias ativas foram fundamentais para atender esse público novo e diferenciado.

METODOLOGIAS ATIVAS E A APRENDIZAGEM

A aprendizagem ativa, no entender de Silberman (1996), é uma estratégia de ensino que se mostra muito eficaz, que vem a ser uma motivadora para a reorganização dos métodos de ensino tradicionais, sendo que, com métodos ativos, os alunos assimilam maior volume de conteúdo, retêm a informação por mais tempo e aproveitam as aulas com mais motivação.

No mesmo sentido Anastasiou, afirma que quando professores optam pelo uso de metodologias ativas, esta opção pressupõe que o método de aquisição dos saberes curriculares far-se-á "pela ação do estudante sobre o objeto de aprendizagem, possibilitando enfrentá-lo, inicialmente no nível de compreensão em que este aprendiz se encontra, sempre mediado pela ação docente" (2014, p. 20).

Ribeiro (2005) salienta que com as metodologias ativas a aprendizagem é mais significativa, fazendo com que os alunos que vivenciam esse método adquirem mais confiança em suas decisões e na aplicação do conhecimento em situações práticas, interagem positivamente com os colegas se expressando com mais naturalidade e significado, pois se familiarizam com a resolução de problemas sem o estresse do desafio, vivenciam situações que requerem tomar decisões por conta própria, além de, reforçar a autonomia no pensar e no atuar

Também Smith (et.al. 2005), relata que educadores, pesquisadores e formuladores de políticas têm defendido o envolvimento dos alunos durante algum tempo como um aspecto essencial da aprendizagem significativa. Neste sentido as metodologias de aprendizagem ativa são uma forma de atrair e envolver os alunos.

Bonnell e Eison (1991), compreendem que aprendizagem ativa (Active Learning), é um termo que surgiu com a finalidade de evidenciar a diversidade de atividades elaboradas com o objetivo de envolver os alunos no sentido de realizar e pensar nas tarefas as quais estão fazendo nos processos de aprendizagem. Silberman (1996) diz que a Active Learning é reconhecidamente um método de

pedagogia de engajamento, onde a finalidade é investir no comprometimento dos alunos com a aprendizagem.

Em relação a aprendizagem ativa Hunh (2015), diz que essa proposta reúne uma variedade de atividades educacionais, com estratégias motivadoras e métodos dinâmicos, é uma abordagem pedagógica que pretende ativar ou desenvolver o pensamento crítico e criativo dos alunos em relação a sua aprendizagem.

Pode-se entender Metodologias Ativas é um recurso ou mecanismo, a disposição dos professores para trabalhar e reforçar a aprendizagem do aluno. Essas metodologias trazem inúmeros benefícios para a sala de aula, pois, podem desenvolver a autonomia, despertar a curiosidade, estimular tomadas de decisões individuais e coletivas. E, outro resultado importante é a possibilidade de reverter os índices de repetência escolar, o que é a possível causa da desistência de alunos.

Reforçando as argumentações de vários autores, se recorre a Berbel (2011), quando diz que as Metodologias Ativas são baseadas em formas de desenvolver o processo de aprendizagem, através de experiências reais ou simuladas, visando solucionar desafios que vem das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos. O aluno é incentivado a vivenciar o saber, estimulado a superar as dificuldades e buscar respostas que satisfaçam a necessidade de conhecimento.

Paulo Freire (1996), defende as metodologias ativas ao afirmar que, para que haja educação, a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção de novos conhecimentos a partir de experiências prévias, são necessárias novas metodologias para impulsionar as aprendizagens. Essas novas metodologias devem romper com a estagnação de muitas salas de aula, direcionar à reconstrução do fazer docente.

METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO A DISTANCIA

Conforme Sardo (2007), as metodologias ativas vêm sendo aplicadas na Educação a Distância como uma alternativa para deslocar o foco da educação de “o

que ensinar” para “o que aprender”., e o que favorece sua aplicação são as tecnologias digitais de informação e comunicação.

Em relação ao envolvimento do aluno:

Colocar o aluno diante de informações, problemas e objetos de conhecimento, utilizando as TIC como suporte a EaD não é suficiente para o envolver no processo de ensino–aprendizagem. Para que isso aconteça, faz-se necessário despertar nele uma inquietação/desafio pela aprendizagem, levando-o a criar procedimentos pessoais que lhe permitam organizar o próprio tempo para estudos e participação nas atividades, independente do horário ou local em que esteja (SARDO, 2007, p. 35).

Portanto, conforme Sardo (2007), a EaD não é garantia automática nem de metodologias ativas, nem da autonomia do aluno. Moran destaca que um dos maiores desafios na educação a distância é justamente estimular os alunos a serem pesquisadores e não meramente executores de tarefas, que se sintam “motivados para investigar, para ir além do senso comum, que explorem todo o potencial que as redes tecnológicas e humanas nos possibilitam” (MORAN, 2013, p. 5). Portanto, nesse contexto, o professor deixa de ser o que ensina, passando a ser o de quem ajuda o aluno a aprender. Isso porque vários alunos iniciantes na EaD acabam trazendo a lógica escolar e revelam dificuldade para desenvolver sua autonomia (RAMOS, 2013).

A educação básica no Brasil, na atualidade, apresenta-se de maneira transformada em consequência do dinamismo determinado pela evolução da sociedade como um todo. Diante do desenvolvimento do pensamento humano marcando o comportamento da própria sociedade, surgem as mudanças necessárias no sentido de colocar a educação no patamar da contemporaneidade.

Conforme relata Moran (2013), vivemos um momento diferenciado do ponto de vista do ensinar e aprender. Se aprende de várias formas, sozinhos, em redes, por intercâmbios, em grupos, etc. Toda essa liberdade de tempo e de espaço em processos de aprendizagem da origem a um novo cenário educacional onde várias

situações de aprendizagem são possíveis com a ajuda das Metodologias Ativas e com o EaD.

Nesse cenário, um dos grandes desafios na prática pedagógica é a superação das metodologias tradicionais de ensino, em que os alunos são espectadores do processo didático: "todos aprendemos quando o alunado deixa de ser mero receptor passivo para se converter em um elemento ativo, motor de sua própria aprendizagem" (IMBERNÓN, 2012, p. 79). A reflexão sobre abordagens e modelos pedagógicos deve contemplar um recorte multidimensional que considere, conforme Trevelin, Pereira e Oliveira Neto (2013), a interação, o conteúdo, o professor e o aluno em contextos de ensino e aprendizagem. Complementando, os autores explicitam que um modelo pedagógico deve contemplar aspectos como o planejamento da proposta pedagógica em nível organizacional, as formas de disponibilização dos conteúdos e das atividades, as formas de interação e comunicação e o lugar das tecnologias envolvidas no processo.

RESULTADO

A sociedade contemporânea passou e passa por profundas mudanças, causadas por determinantes situações que levaram a sociedade fazer uma mudança em sua trajetória, portanto, é uma educação diferenciada da educação do Século passado e essas transformações trouxeram mudanças significativas que superaram de várias maneiras a forma de como o professor ensina e a forma de como o aluno compreende.

As Metodologias Ativas, como esclarece Berbel (2011), são mecanismos de impulsionar o processo de aprender, lançando mão de experiências, sejam elas reais ou simuladas, tendo em vista às condições de encontrar solução, enfrentando os desafios originados das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos.

Ao se referir sobre a contribuição da tecnologia na atualidade, Morán (2015, p.16) relata, que “O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital”.

Como esclarece o autor “não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente” (MORAN, 2015, p.16). No processo de ensino e aprendizagem existem várias estratégias, que são utilizadas de acordo com a relação docente, discente e sociedade em que este processo está inserido, ou seja, metodologias de ensino que possibilitem investir nos novos perfis delineados para os profissionais, com novas propostas pedagógicas, os cursos de graduação e formação em áreas específicas e se cruzando de formas interdisciplinar.

Nesse sentido o inciso VI do artigo 13 da LDB, evidencia que o papel do professor está além dos muros da escola quando define a responsabilidade que cada docente tem de colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. A lei parece indicar que os desafios do professor passam a ser desafios também dos pais e da comunidade. Se o aluno deixa de aprender, a família, em tempo hábil, deve ser comunicada da situação do aluno, não apenas em se tratando das informações de avaliação escolar, mas de sua motivação, curiosidade e interesse de aprender, para que, em regime de corresponsabilidade educacional, participe do esforço docente de recuperar o aluno e não permitir sua retenção no processo educacional.

Também relacionados a Cortelazzo (2013) que descreve os princípios educacionais que pressupõe o EaD: autonomia, ação comunicativa, colaboração, acessibilidade e equidade. A interação virtual e concreta também é apresentada como fator fundamental do desenvolvimento das ações educativas nessa modalidade de ensino.

Portanto, para reforçar a importância das Metodologias Ativas quando associada ao EaD, dados do Censo EAD.BR (ABED, 2015) revelam que a educação a distância está presente em todo o Brasil, e os cursos são oferecidos em todos os níveis e áreas de conhecimento. O estudo destaca que essa é uma modalidade educacional que exige inovação, infraestrutura tecnológica e de apoio ao aluno em níveis mais elevados em comparação com a modalidade presencial. Maftum e Campos (2008, p. 133) apontam que “como prática educativa a EaD se constitui como alternativa eficiente às amplas e diversificadas necessidades de qualificação de pessoas adultas?”. Os autores destacam, ainda, que na modalidade de educação a distância, a flexibilidade e a autonomia são imprescindíveis para que o processo de aprendizagem aconteça.

Segundo Moran (2013, p. 12), as metodologias ativas podem tornar as atividades de ensino e aprendizagem muito mais diversificadas, combinando melhor o percurso individual e grupal, “Os projetos de EaD mais completos dão ênfase à comunicação, ao acolhimento, ao acompanhamento personalizado, à tutoria ativa”. Para o autor, a educação a distância permite inovar mais, desenvolver metodologias diferentes, sem privilegiar um único caminho. É possível criar ambientes ricos de ensino e aprendizagem que motivem e mobilizem os alunos.

Valente (2014) reforça a necessidade de criação desses ambientes, onde haja aspectos tanto de transmissão quanto de construção de informação. Para o autor, a questão fundamental seria saber como prover a informação e criar situações de aprendizagem para estimular a compreensão e a construção de conhecimentos. Uma das soluções, segundo o autor, tem sido o uso das TDICs, que podem ser extremamente úteis como ferramentas cognitivas, desempenhando diferentes papéis, associadas com as metodologias ativas. “Porém, se tais tecnologias não forem compreendidas com um foco educacional, não será simplesmente o seu uso que irá auxiliar o aprendiz na construção do conhecimento” (VALENTE, 2014, p. 144). Ou seja, o uso de tecnologias não garante automaticamente metodologias ativas.

CONCLUSÃO

Trabalhar com Metodologias Ativas vai além da boa vontade, pois, mesmo que as aulas sejam mais dinâmicas e descontraídas, é necessário comprometimento e formação do profissional.

As mudanças expressas na evolução social, em todos os níveis, alavancados pela tecnologia, foi significativamente representada pelo crescente número que educandos que se integraram ao Ensino a Distância. Seja crianças por motivo de isolamento social ou jovens e adultos por considerar essa forma de estudar mais compatível com seu tempo para frequentar uma unidade de ensino.

Nesse contexto, as Metodologias Ativas fazem a diferença oportunizando um ensino mais dinâmico, atrativo e oportunizando a interação e melhor comunicação entre os participantes. Compreende-se que essa metodologia se solidificou na área educacional, e todos os níveis, sendo um recurso determinante no Ensino à Distância, que longe da interação social ganha um aliado na motivação e mesmo atração pelas aulas dinâmicas, ilustrativas e interativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABED — Associação Brasileira de Educação a Distância. Censo EAD.BR: **Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 2015**. Curitiba: InterSaberes, 2016. Disponível em: . Acesso em 12 de julho de 2023.

ALVES, R. M.; ZAMBALDE, A. L.; FIGUEIREDO, C. X. **Ensino a distância**. Lavras UFLA/FAEPE. 2004.

FERREIRA, Radelfiane Balbino da Silva; SILVA, Marialva de Souza. Principais metodologias ativas aplicadas à EaD. **Ciesud, 2020**. Disponível em: <https://esud2020.ciar.ufg.br/wp-content/anais-esud/209823.pdf>. Acesso 12.07.2023.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MAFTUM, Mariluci Alves; CAMPOS, João Batista. Capacitação pedagógica na modalidade de Educação a Distância: desafio para ativar processos de mudança na formação de profissionais de saúde. **Cogitare Enfermagem**, v. 13, n. 1, p.132–139, 2008. Disponível em: . Acesso em 12 de julho de 2023

MORAN, José Manuel. **A educação a distância, mais focada em pesquisa e colaboração**. In: FIDALGO, Fernando (Org.). Educação a Distância: meios, atores e processos. Belo Horizonte: CAED-UFG, 2013. p. 39–51. Disponível em: . Acesso em: 20 maio 2017

NETO, Nelson Batista Leitão. **Perspectivas teóricas de Otto Peters para a educação a distância**. Nelson Batista Leitão Neto. – 2012.

PETERS, Otto. **Didática do ensino a distância**. Editora UNISINOS, 2006.

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. **A aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma implementação na educação em engenharia**. 2005. 236 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos / SP, 2005,

RAMOS, Daniela Karine. Perfil dos alunos de Licenciatura a distância e aspectos que contribuem para aprendizagem. **Reflexão e Ação**, v. 21, n. esp., p.199–220, jul./dez. 2013. Disponível em: . Acesso em:

SARAIVA, Terezinha. **Educação a distância no Brasil: lições da história.** Em Aberto, Brasília, n. 70, abr./jun. 1996.

SARAIVA, Terezinha. **Educação a Distância no Brasil: lições de história.** Brasília. Ano 16, n. 70. 1996. Disponível em <<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/view/.../950>>. Acesso em 12 de julho de 2023.

SARDO, Pedro Miguel Garcez. **Aprendizagem baseada em problemas em reanimação cardí-pulmonar no ambiente virtual de aprendizagem Moodle®.** 2007. 226p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. Disponível em: Acesso em 12 de julho de 2023:

SEIXAS, C. A., MENDES, I. A. C., GODOY, S. D., Mazzo, A., TREVIZAN, M. A., & MARTINS, J. C. Ambiente virtual de aprendizagem: estruturação de roteiro para curso online. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 65, n. 4, 2012. pdf.

SILBERMAN, Mel. **Active learning: 101 strategies do teach any subject.** Massachusetts: Ed. Allyn and Bacon, 1996.

TEIXEIRA, E.B; ZAMBERLAN, L.; RASIA, P.C. **Pesquisa em administração.** Ijuí: Ed. Unijuí, 2009

TORI, R.. **Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distâncias em ensino e aprendizagem.** 2ªed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

VALENTE, José Armando. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias de digitais de informação e comunicação. *Revista Unifeso – Humanas e Sociais*,v. 1, n. 1, p.141–166, 2014. Disponível em: . Acesso em 12 de julho de 2023